

УДК 534.2

DOI 10.5281/zenodo.15039075

Научная статья

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ПОР В ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ПЕСКАХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ

DETERMINATION OF PORE SIZE IN WATER-SATURATED SANDS BASED ON DYNAMIC PERMEABILITY MEASUREMENTS

ЛИСЮТИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*кандидат физико-математических, доцент, доцент,
Севастопольский государственный университет.*

ЛАСТОВЕНКО ОЛЬГА РОСТИСЛАВОВНА,

*кандидат физико-математических, доцент, доцент,
Севастопольский государственный университет.*

РЫБАКОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

*кандидат физико-математических, доцент, доцент,
Севастопольский государственный университет.*

LISYUTIN VICTOR ALEXANDROVICH,

*PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor, Associate Professor,
Sevastopol State University.*

LASTOVENKO OLGA ROSTISLAVOVNA,

*PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor, Associate Professor,
Sevastopol State University.*

RYBAKOVA KRISTINA ALEXANDROVNA,

*PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor, Associate Professor,
Sevastopol State University.*

Акустическими свойствами морских осадков являются скорость звука, коэффициент затухания и их частотные зависимости. Основное физическое свойство морских осадков, определяющее зависимость скорости звука от частоты – характерный размер пор. Размер пор может быть определен по частотной зависимости гидравлической проницаемости. В рамках модели прямых цилиндрических труб выводится формула для частотной зависимости динамической проницаемости. Определяется понятие переходной частоты, на которой изменяется характер течения в порах. Приводится методика определения характерного размера пор по известной переходной частоте. Методика сопоставляется с экспериментальными данными.

The acoustic properties of marine sediments are the speed of sound, the attenuation coefficient and their frequency dependencies. The main physical property of marine sediments that determines the dependence of the speed of sound on frequency is the characteristic pore size. The pore size can be determined by the frequency dependence of hydraulic permeability. Within the framework of the model of straight cylindrical pipes, a formula is derived for the frequency dependence of dynamic permeability. The concept of the transition frequency at which the nature of the flow in the pores changes is determined. A method for determining the characteristic pore size from a known transition frequency is given. The method is compared with experimental data.

Ключевые слова: морские осадки, размер пор, динамическая проницаемость, скорость звука, коэффициент затухания.

Key words: marine sediments, pore size, dynamical permeability, sound speed, attenuation coefficient.

Введение. Акустическое профилирование является эффективным методом исследования структуры и состава морского дна и морских осадков. Для адекватной интерпретации результатов профилирования необходима теория, связывающая коэффициент отражения, акустические и физические свойства морских осадков [3]. Например, в работе [4] применяется теория Био-Столла, а в работе [5] – ее упрощенный вариант, называемый «EDFM» – «модель жидких осадков с эффективной плотностью».

Акустическими характеристиками морских осадков являются скорость звуковой (продольной) волны, коэффициент затухания и частотные зависимости этих величин – дисперсионно-диссипативные свойства [6].

В работах [1; 2] представлена GSEC теория распространения звука в морских осадках. Согласно GSEC теории, осадки рассматриваются как двухфазная среда, состоящая из гранул и жидкости, способной двигаться относительно гранул по порам. Распространение и затухание упругих волн объясняется действующими между шероховатыми гранулами особыми силами микротрения. Вклад микротрения дает зависимость затухания α (дБ/м) пропорциональную частоте f , $\alpha \sim f^1$ и слабую дисперсию. Влияние индуцированных звуковой волной течений проявляется так: на низких частотах жидкость по порам может свободно вытекать из области повышенного давления – объемная упругость среды минимальна. На средних частотах совместно проявляется инерция жидкости и вязкие силы. Инерция жидкости начинает препятствовать гармоническим течениям в широких порах, создавая «пробки», вследствие чего жидкость в узких порах и щелях между гранулами оказывается запертой. Объемный модуль упругости среды и скорость звука возрастает, вязкие силы отклоняют зависимость затухания от закона $\sim f^1$. На высоких частотах вследствие инерции жидкости течений в порах нет, упругость среды и скорость звука максимальна.

Таким образом, размер пор определяет переходную частоту, где меняется характер течений – от пуазейлевского с господством вязких сил к гельмгольцевскому, с преобладанием инерционных сил.

Переходную частоту можно определить по измерениям скорости звука и коэффициента затухания в широкой полосе частот [1; 2]. В песках переходная частота составляет сотни герц, где акустические измерения неосуществимы. Однако на низких частотах можно измерить частотную зависимость гидравлической проницаемости – динамическую проницаемость среды.

Представление метода определения эффективного размера пор по результатам измерений динамической проницаемости и является целью статьи.

Формальное решение для статической и динамической проницаемости.

Статическая (для течения с постоянной скоростью) гидравлическая проницаемость определяется через посредство закона Дарси [6]:

$$u_{av} = -\frac{\kappa_0}{\eta} \frac{\Delta p}{\Delta x}, \quad (1)$$

где κ_0 – статическая проницаемость, м^2 ; u_{av} – осредненная по поперечному сечению скорость течения жидкости, м/с ; η – динамическая вязкость жидкости, $\text{Па}\cdot\text{с}$; Δp – разность давлений (гидравлический градиент) на расстоянии Δx , измеренная внутри среды, Па/м .

Рассмотрим установившееся ламинарное (ползучее) течение жидкости по цилиндрической трубе диаметром D . Измеряемый тем или иным способом массовый расход флюида связан со средней скоростью соотношением:

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = \frac{\rho_f \Delta V}{\Delta t} = \rho_f S u_{av}, \tag{2}$$

где $S = \pi D^2/4$ – площадь поперечного сечения трубы, ρ_f – плотность жидкости. Сравнивая (1) и (2), получаем физическую формулу для вычисления статической проницаемости:

$$\kappa_0 = \frac{\eta \Delta m \Delta x}{\rho_f S \Delta t \Delta p} = \frac{\eta \Delta V \Delta x}{S \Delta t \Delta p} \tag{3}$$

Измерения, основанные на формуле (3), производятся с помощью несложного физического прибора – пермеметра.

Рассмотрим теперь ситуацию, когда прокачка флюида по поре-капилляру цилиндрического сечения осуществляется приложенным внешним давлением, изменяющимся с течением времени по гармоническому закону $\Delta p = p_0 \exp(i\omega t)$, $\omega = 2\pi f$ – циклическая частота.

Обобщим закон Дарси (1):

$$u_{av} = -\frac{\kappa(\omega)}{\eta} \nabla_x p_0, \tag{4}$$

где $\kappa(\omega)$ – обобщенная комплексная динамическая проницаемость.

Выведем формулу для средней по поперечному сечению капилляра скорости течения флюида. Скорость жидкости u есть функция текущего расстояния r от оси капилляра радиусом a удовлетворяет уравнению Навье-Стокса, имеющему в цилиндрических координатах вид:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) - \frac{\rho_f}{\eta} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\nabla_x p_0}{\eta},$$

или, полагая $u = u_0(r) \exp(i\omega t)$,

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u_0}{\partial r} \right) - \frac{i\omega \rho_f}{\eta} u_0 = \frac{1}{\eta} \frac{\partial p}{\partial x}.$$

Общее решение этого уравнения (Бесселя), конечное при $r = 0$ имеет вид:

$$u_0(r) = \frac{i}{\omega \rho_f} \frac{\partial p}{\partial x} + A J_0(i^{3/2} r y),$$

где $y = \sqrt{\frac{\rho_f \omega}{\eta}}$, $J_{0,1}$ – функции Бесселя.

Коэффициент A определяется из граничного условия прилипания $u_0(a) = 0$, что дает:

$$u_0(r) = \frac{i}{\omega \rho_f} \frac{\partial p}{\partial x} \left(1 - \frac{J_0(i^{3/2} ry)}{J_0(i^{3/2} ay)} \right).$$

Используя это выражение, найдем среднюю по сечению относительную скорость жидкости:

$$u_{av} = \frac{2}{a^2} \int_0^a u_0(r) r dr = \frac{i}{\omega \rho_f} \frac{\partial p}{\partial x} \left(1 - \frac{2 \int_0^a J_0(i^{3/2} ry) r dr}{a^2 J_0(i^{3/2} ay)} \right).$$

Обозначим $x = r/a$. Как известно: $\int_0^1 J_0(i^{3/2} x ay) x dx = \frac{J_1(i^{3/2} ay)}{i^{3/2} ay}$.

Таким образом: $\frac{i \omega \rho_f u_{av}}{\partial p / \partial x} = \frac{2 J_1(i^{3/2} w)}{i^{3/2} w J_0(i^{3/2} w)} - 1$, где:

$$w = \sqrt{\frac{a^2 \rho_f}{\eta} \omega} \tag{5}$$

Сопоставляя с обобщенным законом Дарси (4), учитывая, что $\lim_{\omega \rightarrow 0} \kappa(\omega) = \kappa_0$, формуле для динамической проницаемости следует придать вид:

$$\kappa = \kappa_0 \frac{2 J_1(i^{3/2} w)}{i^{3/2} w J_0(i^{3/2} w)} \tag{6}$$

Действительная и мнимая части динамической проницаемости могут быть измерены с помощью приборов в различных средах на низких (от единиц до сотен герц) частотах, недоступных для акустических измерений.

Для подразделения всего диапазона частот на «низкие», «средние» и «высокие» определим в (5) переходную частоту:

$$f_r = \frac{\eta}{a^2 \rho_f} \tag{7}$$

На рис. 1 (а) представлены действительная и мнимая части, рис. 1 (б) – аргумент динамической проницаемости. Действительная часть характеризует скорость течения, мнимая часть – межфазное ускорение, аргумент – фазовый сдвиг между приложенным давлением и скоростью течения. На низких частотах динамическая и статическая проницаемость не различаются, межфазное ускорение и фазовый сдвиг малы. На частоте $f = f_r$ проницаемость сре-

ды уменьшается, межфазное ускорение – т. е. быстрота уменьшения скорости с течением времени (на рис. 1 (а) – с обратным знаком) максимальны, фазовый сдвиг составляет $\approx 32^\circ$. На высоких частотах скорость течения и межфазное ускорение уменьшаются, и ток флюида прекращается.

Рис. 1. Действительная и мнимая части динамической проницаемости (а), аргумент динамической проницаемости (б)

Определение размера пор.

Для измерения динамической проницаемости сквозь образец среды осуществляется гармоническая прокачка жидкости.

Рассмотрим результаты измерений динамической проницаемости, приведенные в работе [7]. На рис. 2 – действительная и мнимая части относительной динамической проницаемости в среде, составленной шариками диаметром $d = 5$ мм.

Рис. 2. Результаты измерений динамической проницаемости и сопоставление с расчетом

Сопоставляя результаты измерений показанные на рис. 2 с инвертированной формулой (7) можно определить эквивалентный модели пучка труб радиус пор $a = \sqrt{\frac{\eta}{\rho_f f_r}}$, что для

заполнения пор водой дает $a = 1 \cdot 10^{-3} f_r^{-1/2}$, а зная и диаметр шариков можно связать радиус пор с диаметром шариков $a = d/7,35$.

Располагая результатами измерений динамической проницаемости среды из шариков с различными размерами [7], построив графики – рис.3, можно определить переходную частоту в зависимости от размера шариков: $f_r = 5,4 \cdot 10^{-5} / d^2$, или в зависимости от статической проницаемости среды: $f_r = 3,55 \cdot 10^{-8} / \kappa_0$.

Рис. 3. Зависимости переходной частоты от диаметра шариков и от статической проницаемости среды

Заключение.

Результаты измерений динамической проницаемости в водонасыщенных песках на частотах до сотен герц, с частицами различных размеров, формы и гранулометрического состава представляют для акустики морских осадков значительный интерес. Вместе с акустическими измерениями на частотах десятки или сотни тысяч в рамках модели GSEC появляется возможность восстановления частотной зависимости скорости звука и коэффициента затухания в самом широком диапазоне.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лисютин В.А. Ластовенко О.Р. Оценка влияния внутреннего и вязкого трения на дисперсию и затухание звука в неконсолидированных морских осадках // Акустический журнал. 2020. Т. 66. № 4. С. 420-436.
2. Лисютин В.А. Обобщенная реологическая модель неконсолидированных морских осадков с внутренним трением и эффективной сжимаемостью // Морской гидрофизический журнал. 2019. Т. 35. № 1. С. 85-100.

3. Schock S.G. A Method for estimating the physical and acoustic properties of the sea bed using chirp sonar data // IEEE J. of Ocean. Eng. 2004. Vol. 29. No. 4. pp. 1200-1217.
4. Schock S.G. Remote estimates of physical and acoustic sediment properties in the South China Sea using chirp sonar data and the Biot model // IEEE J. of Ocean. Eng. 2004. V. 29. No. 4. pp. 1218-1230.
5. Chiu L.Y C, Chang A, Lin Y-T and Liu C-S. Estimating Geoacoustic Properties of Surficial Sediments in the North Mien-Hua Canyon Region With a Chirp Sonar Profiler / L.Y.C. Chiu // IEEE J. of Ocean. Eng. 2015. Vol. 40. No. 1. pp. 222-236.
6. Jackson D.R., Richardson M.D. High-Frequency Seafloor Acoustics. New York: Springer, 2007. 616 p.
7. Walker E., Ruel J., Tardif E. Frequency-Dependent Streaming Potential of Porous Media – Part 2: Experimental Measurement of Unconsolidated Materials / P.W.J. Glover // International Journal of Geophysics. Vol. 2012. pp. 1-17.

Поступила в редакцию: 11.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Лисютин В.А., Ластовенко О.Р.,

Рыбакова К.А., 2025.